

JUSTICIA RESTAURATIVA:

Mediación penitenciaria y encuentros restaurativos.

Una mirada desde prisión.

“Ojo por ojo y el mundo acabará ciego”. Gandhi

Autor: IVÁN BADIOLA HERNÁNDEZ

Tutora: MARTA LOZANO EIROA

RESUMEN. El propósito de este trabajo es abordar la justicia restaurativa, prestando especial atención a la figura de la mediación y a su importancia dentro del sistema penitenciario. Se verá reflejado a través de varios casos de internos que cumplen prisión en Centros Penitenciarios del País Vasco y cómo la mediación condiciona o podría haber condicionado el presente y futuro de las figuras implicadas: víctima y victimario.

Finalmente, se llevará a cabo un estudio sobre la percepción que tienen los internos y funcionarios sobre los programas de mediación penitenciaria, a efectos de valorar si los mismos pueden tener cabida en los centros de referencia.

PALABRAS CLAVE: Justicia restaurativa, mediación penitenciaria, internos, mediador, víctima y victimario.

ABSTRACT. The purpose of this work is to approach to restorative justice, paying special attention to the figure of mediation and its importance within the penitentiary system. It will be reflected through several examples of inmates serving imprisonment in Basque Country`s prisons and how mediation conditions or could have conditioned the present and future of the figures involved: victim and victimizer.

Finally, a study will be carried out on the perception that inmates and prison officials have about prison mediation programs, in order to assess whether they can be accommodated in the reference centers.

KEYBROAD: Restorative justice, penitentiary mediation, inmates, mediator, victim and victimizer.

INDICE

1. INTRODUCCION.....	4
2. JUSTICIA RESTAURATIVA.....	5
2.1 Mediación penal	6
2.2 Justicia reparadora en fase de ejecución.....	11
2.2.1 TALLERES DE DIALOGO RESTAURATIVO.....	12
2.2.2 PROGRAMAS DE ENCUENTROS RESTAURATIVOS PENITENCIARIOS.....	12
2.3 Mediación penitenciaria.....	12
3. VIA NANCLARES.....	16
3.1 Encuentros restaurativos.....	16
3.2 Situación actual de los presos FIES-3.....	18
4. DISEÑO DE ESTUDIO.....	21
4.1 Metodología.....	21
4.2 Muestra.....	21
4.3 Instrumento.....	22
4.4 Procedimiento.....	22
5. ANALISIS DE DATOS.....	23
5.1 Presos comunes.....	24
5.2 Funcionarios.....	26
5.3 FIES III.....	27
5.4 Propuesta de intervención.....	27
6. VALORACION FINAL.....	28
7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	30
8. ANEXOS.....	32

1. INTRODUCCION

Tras una pelea propiciada por el interno R.F. Juan, con otro interno al que agrede con la bandeja en el comedor del Centro Penitenciario de Nanclares de Oca, al agresor se le aplica el art. 72.1 del reglamento penitenciario¹, acabando en aislamiento provisional. El incidente viene provocado porque el propio interno prefiere refugiarse y acabar en el módulo de aislamiento apartado de internos que conviven en el módulo general, pues le quedan dos semanas para salir en libertad y acarrea una importante deuda con el interno S.B. Melchor. Además, Juan, para garantizarse el aislamiento, pone en conocimiento de los funcionarios que Melchor guarda un pequeño teléfono oculto en un paquete de galletas. Se realiza un cacheo de su celda y se localiza el dispositivo móvil, elevándose el correspondiente parte disciplinario y, a consecuencia de la sanción disciplinaria, se le suspenden los permisos de salida al ser sancionado con falta muy grave hasta que esta quede cancelada.

Han pasado 8 años desde el hecho. Juan, politoxicómano, reincide e ingresa en el C.P. de Basauri. En su primera salida al patio sufre un altercado con varios internos que rápidamente es sofocado por los funcionarios, quienes se encuentran al interno sangrando en el suelo. Los autores de los hechos son aislados y Juan trasladado a la enfermería para una exploración inicial, evidenciando lesiones que revisten gravedad y precisan del traslado al Hospital con carácter de urgencia, donde logran estabilizarlo y salvarlo la vida. En un posterior visionado de las cámaras, se observa como el interno S.B. Melchor agrede con un pincho carcelario a Juan.

Ilustramos este caso, acaecido en las cárceles del País Vasco de Basauri (hoy C.P. Bizkaia) y Nanclares de Oca (hoy C.P. Araba), para poner en contexto la mediación penitenciaria, la cual será objeto de estudio a lo largo de este trabajo, donde abordaremos una línea de investigación con el fin de valorar la posibilidad de implementar programas de mediación en las prisiones en aras de una mejor convivencia.

Del mismo modo, también pondremos de relieve los diferentes casos de Justicia Restaurativa (mediación penal y encuentros restaurativos), plasmando varios casos de internos que cumplen condena para, en definitiva, plantearnos alternativas a la justicia tradicional. Tratamos estas medidas desde la perspectiva de las prisiones, donde se palpan los efectos de la justicia punitiva y se llega a cuestionar este modelo, haciendo más visible la necesidad de poner en marcha otros diferentes que, sin dejar de lado el *ius puniendi* del Estado, complementen al primero.

¹ Art. 72.1 R.P. Son medios coercitivos, a los efectos del artículo 45.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, el aislamiento provisional, la fuerza física personal, las defensas de goma, los aerosoles de acción adecuada y las esposas. Su uso será proporcional al fin pretendido, nunca supondrá una sanción encubierta, y sólo se aplicarán cuando no exista otra manera menos gravosa para conseguir la finalidad perseguida y por el tiempo estrictamente necesario.

2. JUSTICIA RESTAURATIVA

Más de tres décadas han pasado desde la aparición de la Justicia Restaurativa y aún no existe una definición universalmente válida; entendiéndola en líneas generales, como un método para resolver los conflictos delictivos, alcanzando la solución a través de un encuentro personal dialogado entre los directamente implicados y dando prioridad a la protección del afectado.

La Justicia Tradicional, marcada por un alto rasgo punitivo que va encaminada a imponer un castigo al agresor, tiene olvidada a la víctima. La Justicia Restaurativa pretende hacer visible las necesidades de la misma, poniendo en valor la reparación del daño a nivel emocional y no la dimensión del castigo. Además, pone el acento en la rehabilitación del infractor con el claro objetivo de que ambas partes salgan favorecidas y se repare el daño ocasionado en el conflicto, buscando soluciones de manera conjunta con la ayuda de un mediador. En definitiva, con esta Justicia Reparadora no tratamos de buscar un culpable, sino un responsable que sea consciente del daño generado a la víctima y su entorno familiar o comunitario, llegando a un punto de inflexión que le permita cambiar su conducta y reintegrarse en la sociedad. En este sentido, Moller Piquer considera acertado este modelo de justicia en el ámbito penal *“para conseguir tanto la reparación del daño a la víctima, como la reconducción de la futura conducta del inculpado”*².

La idea de la Justicia Restaurativa se plasmó en el Congreso Internacional de Criminología de Budapest de 1993, donde se materializan diversas prácticas, entre las cuales la más destacada en nuestro entorno es la mediación, y que en palabras del Comité de Ministros del Consejo de Europa y como refleja Rosales Pedrero: *“ la mediación penal es un procedimiento a través del cual víctima e infractor, voluntariamente, se reconocen capacidad para participar activamente en la resolución de un conflicto penal, gracias a la ayuda de un tercero imparcial: el mediador ”*³.

El ordenamiento jurídico español circunscribe la mediación a través de la LO 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores al tratarse de una figura que responde al principio de intervención mínima y se prioriza la faceta educativa del menor por encima de un proceso penal con un fin retributivo. Ya con la LO 1/2015 de modificación del Código Penal, se refiere, por primera vez, a la mediación penal de adultos, con el veto a los delitos de violencia de género. Esta LO 1/2015, que se adopta atendiendo a las experiencias hasta entonces en diversos Juzgados, se ajusta al sistema procesal vigente respetando los principios propios de mediación; neutralidad, oficialidad voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad y gratuidad.

² Moller Pique, M^a.P.: *La mediación penal*. Publicado en http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/167976/MollarPilar_2015_Mediacion_penal.pdf?sequence=1, pág.4.

³ Rosales Pedrero, S., M.: *La introducción de la justicia restaurativa en el sistema jurídico penal*. Disponible en <https://fco.es> 2017, pág. 5.

2.1 Mediación penal

Aún con estas experiencias judiciales previas y el excesivo garantismo con que cuenta el infractor, la mediación penal no se ha asentado en nuestro sistema penal por diversos factores de ámbito legal. Las objeciones en materia legal vienen dadas por la supuesta contradicción de los principios de legalidad, oficialidad y necesidad, así como el de exclusividad jurisdiccional. A esto hay que tener en cuenta el respeto a la presunción de inocencia y el derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable, interpretándose además que una negativa del infractor a participar en la mediación podría ser considerado como una negativa a reparar a la víctima.

Al hilo de este garantismo del que goza el infractor, Arroyo, Delgado y Fernández manifiestan que *“se parte inicialmente de un sistema judicial penal tradicional garantista, no perfecto, donde se evidencian ciertas imperfecciones y disfunciones que restan eficacia a este sistema; rigorismo punitivo, no se disminuye la criminalidad, los ciudadanos no tienen una mayor percepción de seguridad, no se cumple con la función reinsertadora, falta de confianza en la administración de justicia o percepción de que una justicia lenta ya no es justicia”*⁴.

En esta misma línea de imperfección, Heredia Puente señala que *“cada vez está más extendido el convencimiento de que la pena por si sola es incapaz de restaurar el orden lógico perturbado”*. Continúa refiriendo que *“el derecho penal no da una verdadera respuesta social a los problemas del comportamiento delictual. Y se busca una justicia menos obsesionada por el castigo, convocándose a la víctima, al delincuente y a la comunidad en una búsqueda de soluciones que promuevan la reparación, la reconciliación y el perdón”*⁵.

Por otra parte, es importante hacer notar la controversia que existe sobre la aplicación de la mediación en los delitos graves, como la violencia de género entre otros. Sin embargo, entiendo que sería conveniente tratar la mediación personalmente, dando más importancia al individuo que al delito, intentando hallar un encaje en todas las transgresiones de la ley como un instrumento que perfeccione el sistema judicial, creando vías de *lege ferenda* que desarrollen la mediación penal dentro de los diferentes procedimientos penales para cada delito, violencia de género inclusive. Todo ello sin devaluar o desplazar a la Justicia Retributiva, garantizando la seguridad jurídica a través de una ley estatal que favorezca una justicia penal más humana para la víctima y que promueva la reinserción y rehabilitación del victimario, dotándose a nivel institucional de profesionales, Criminólogos tal vez, capaces de hacer otra forma de justicia.

Se viene observando como parte de la doctrina considera la mediación penal como una alternativa muy conveniente que complementa el proceso penal.

⁴ Arroyo García, C.; Delgado Moreno, T.; Fernández Hernández, M^a C.: *Implantación del servicio de mediación penal en Castilla-la Mancha*. Revista de mediación. Año 6. N^o11.2012, pág. 21.

⁵ Heredia Puente, M.: *Perspectivas de futuro en la mediación penal de adultos. Una visión desde el ministerio fiscal*. En: Diario La Ley, 2009, n^o 7257, pág. 1.

Actualmente, en España se desarrollan programas de mediación penal en gran parte del territorio, sin que exista tal posibilidad aún en las Comunidades Autónomas de Cantabria, Extremadura, Baleares y Canarias.⁶ La elección del asunto que se somete a mediación difiere en cada una de ellas. En el caso del País Vasco, como señala Moller Piquer, donde las competencias en materia de administración de justicia están transferidas, *“la elección está basada en las circunstancias concretas del caso más que en el delito y su gravedad, difiriendo el punto de vista de la aplicación de los procedimientos de mediación en las diferentes comunidades autónomas”*⁷.

En este sentido, nos ceñimos a un ejemplo concreto acaecido en el País Vasco. *Según hechos probados, A.R., J., accedió a la vivienda familiar propiedad del que fuera su suegro, J.I., E., haciendo uso de las llaves del inmueble que poseen tras su matrimonio con la hija del propietario de la vivienda. Una vez en la misma, el encausado sustrajo varios efectos como joyas, copias del documento de identidad, 300 euros en efectivo y varias cartillas bancarias de Kutxabank, titularidad de J.I., y asimismo tuvo acceso a las claves de seguridad anotadas en las cartillas. Tras la sustracción, el encausado se dirigió a una sucursal de la entidad Kutxabank y valiéndose de la cartilla bancaria y las claves de seguridad, efectuó diecinueve reintegros sucesivos por importe de 9190 euros a cargo de la cuenta del Sr. J.I. El encausado es condenado a 2 años y 6 meses por robo con fuerza y 2 años y 6 meses por un delito continuado de estafa.*

El ahora interno no ha pasado por un proceso de mediación penal y, probablemente, ni tan siquiera la víctima haya tenido la ocasión de acceder voluntariamente a ella si creyera necesitarla, pues pudiera estar traumatizada y preguntarse por qué su yerno le hizo eso. En prisión *“todos están por la cara”*, pero este interno se muestra resignado y confiesa que ya no volverá a entrar a la cárcel, (aunque pueda pensar también que no volverá a entrar porque cuando delinca no cometerá los mismos errores). A lo sumo, A.R. parece arrepentido, pero no se tuvo en cuenta la posibilidad de una mediación porque el sistema no lo planteó. Y es en este punto donde se debe reflexionar. Sobre la necesidad de que el sistema ofrezca una vía para que las partes, en común y voluntariamente, sean protagonistas del conflicto para que ambas salgan resarcidas del incidente con independencia de la pena asumida.

Para ello, como apuntábamos, deben darse todas las premisas necesarias para la aplicación de la medida: relación, responsabilidad y respeto (como constata Howard Zehr)⁸. Todas estas premisas juntas se antojan vitales y entiendo que, trasladadas al caso expuesto, quizá hubiera ayudado de una parte al perjudicado, a sentirse aliviado y liberado del trauma de sufrir un delito, y de otra al infractor, que podría haber recapitado de las consecuencias de sus actos. No solo ambos hubieran salido ganando, también mejoraría nuestro

⁶Pueden consultarse los órganos judiciales penales que la ofrecen en <https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Organos-judiciales-que-ofrecen-mediacion/Mediacion-Penal>. Última consulta, 28 de abril de 2022.

⁷ Moller Piquer, M^a.P.: “La mediación penal”, op. cit., pág. 7.

⁸ Howard Zehr, criminólogo estadounidense pionero del concepto moderno de Justicia Restaurativa.

sistema judicial y penitenciario, con internos más propensos a una rehabilitación encarada en positivo. Incluso en este caso, quizá no hubiera entrado en prisión pues la mediación penal hubiera podido constar como una circunstancia atenuante que le rebajara la pena o aplicársele una medida alternativa, lo que implícitamente acarrearía consigo una descongestión de las prisiones y un ahorro para las arcas del Estado.

También apuntar lo manifestado en la entrevista personal mantenida con la Psiquiatra del C.P. Bizkaia, Maybe Hernani, que pone en valor *“la importancia de la mediación para los internos que están próximos a alcanzar el tercer grado y que conociendo a la víctima ayudaría muchísimo a crear esta conciencia del delito y así mismo a la víctima a conocer las circunstancias personales del agresor”*. La misma profesional no pondría vetos a ningún delito, dejando de lado de la víctima tal decisión⁹. Por lo tanto, surge la controversia con los delitos de violencia de género, que según la LO 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LOVG), excluye la mediación penal para estos casos, al menos durante la fase de Instrucción. A pesar del veto señalado en el art.44 de la ley y tomando como referencia datos oficiales del CGPJ, no se ha reducido este tipo de violencia, como así afirma Villacampa Estiarte¹⁰, por lo que el debate sobre implementar la Justicia Restaurativa en estos delitos está encima de la mesa, buscando, como en todos los casos, sanar mentalmente a la víctima y resocializar al agresor.

Pasamos a analizar un caso concreto de violencia de género. *Según los hechos probados, G.B., D., con antecedentes penales por quebrantamiento de la condena, llama en reiteradas ocasiones y diferentes días a su expareja, siendo detenido cuando se aproxima al lugar de trabajo de la víctima. G.B., D., es condenado como responsable de un delito de coacciones en el ámbito de la violencia de género previsto y penado en el art. 172.2 del C.P. a cuatro delitos de quebrantamiento de medida cautelar previsto y penado en el art. 468.2 del C.P. Además, como medidas accesorias legales se le impone la prohibición de acercarse a 200 metros del domicilio, lugar de trabajo u otro que frecuente la víctima, así como a comunicarse por cualquier medio, escrito, verbal o visual, directamente o a través de terceras personas.*

Puede llegar a entenderse que, quizá una mediación hubiera sido posible, partiendo eso sí, de la voluntariedad de la víctima quien, teniendo en cuenta tal vez los años de matrimonio y varios hijos en común, igual necesite poner un fin pacífico y mediado a su situación para que en el futuro no se repitan estos episodios y mentalmente su dolor quede aliviado. Álvarez Suárez manifiesta en este sentido que *“es bastante probable que la víctima tenga la necesidad de hablar con el agresor sobre aspectos compartidos fruto de la vida en común que*

⁹ Ver Anexo III.

¹⁰ Villacampa Estiarte, C.: *Justicia restaurativa en supuestos de violencia de género en España: situación actual y propuesta político-criminal*. Revista Electrónica Semestral de Políticas Públicas en Materias Penales, ISSN-e 0718-3399, Vol. 15, Nº. 29 (Julio 2020), Art. 3, pág. 61.

han mantenido juntos"¹¹. Por otro lado, si el ahora interno G.B. hubiera tenido la ocasión de acceder a una mediación penal, el trauma en prisión y el resentimiento, a través del dialogo, quizás fuera menor. Su pena privativa de libertad, partiendo de la hipótesis de haber podido pasar un proceso de mediación, estaría mejor sustentada y podría afrontar una rehabilitación con los profesionales del centro más óptima, en pro de la no comisión de un futuro delito. A destacar que este preso es un interno modélico, respetuoso y sin partes disciplinarios. De hecho, un informe médico acredita la conveniencia de que el interno, dadas sus patologías, siga su condena en un medio ambulatorio, por lo que aseveramos que, con independencia de que la mediación penal hubiera podido servir para una posible sustitución de la pena, otros profesionales, facultativos en este caso, entienden que la prisión no es el medio para cumplir condena en este caso concreto.

Aun así, y aunque no se pueda asegurar que no volverá a reincidir, entendemos que la justicia reparadora encajaría en este contexto delictivo cara a que no se vuelvan a repetir los mismos errores. Por el contrario, hay que tener en cuenta la posición de dominio que en estos casos tiene el victimario frente a la víctima. El agresor puede infundir temor, lo cual resulta inapropiado para iniciar un proceso de mediación, pues como refleja la Psiquiatra del C.P. Bizkaia, *"lo último de lo que tendría ganas una víctima es de reencontrarse con su agresor, ya que además supondría lo que se denomina reexperimentación del trauma y por lo tanto volver a sufrir. Habría que seleccionar muy bien a nuestro paciente (agresor) y preparar la entrevista previamente"*. Por esta razón se hace conveniente que, según aconseja Villacampa Estiarte, *"antes de la derivación del caso a la mediación se previese la realización de algún tipo de pericia —por ejemplo, un informe psico-social— que ayudase al operador jurídico concreto a decidir acerca de la conveniencia o no de la derivación del caso a tal proceso restaurativo"*¹². En definitiva, nos encontramos ante conflictos complejos a los que precede un proceso de deterioro en la relación que puede haber durado años. En estos casos el mediador puede mostrar incapacidad para arreglar un conflicto de tantos años en un solo proceso de mediación y Villacampa propone como medida para evitar un cara a cara una mediación indirecta (videoconferencias)¹³.

Por todo ello, bajo mi punto vista y tomando como referencia esta clase de delitos, la Justicia Restaurativa debe aplicarse de manera individualizada y no motivada por la naturaleza del delito, sino por el perfil del sujeto y los diferentes aspectos que den una valoración pormenorizada del mismo para dar un encaje o no dependiendo de la gravedad del hecho, la reincidencia, o si muestra arrepentimiento. Siempre haciendo participe a la víctima de la resolución del

¹¹Álvarez Suarez, L.: *La mediación penal como manifestación del denominado "principio de oportunidad": ¿Debería replantearse el legislador su veto a las víctimas de violencia de género?* Revista de Estudios Jurídicos y Criminológicos, ISSN-e 2660-7964, Nº. 3, 2021, pág. 185.

¹²Villacampa Estiarte, C.: *"Justicia restaurativa en supuestos..."*, op. cit., pág. 65.

¹³Villacampa Estiarte, C.: *"Justicia restaurativa en supuestos..."*, op. cit., pág. 67.

conflicto que, en este caso, adquiere una sensibilidad especial, a la cual se podría evitar también que sufra el añadido de una victimización secundaria¹⁴.

Álvarez Suárez, en este sentido, llega a la conclusión que *“debe permitirse la mediación en determinados casos de violencia de género, (siempre que exista igualdad entre el agresor y la víctima y se adopten ciertas medidas cautelares) debido no solo a su carácter reparador de la víctima, sino también al efecto rehabilitador para el agresor”*¹⁵. Todo esto, continúa apuntando, en base a que *“la aprobación de la LOVG no ha supuesto una reducción de los delitos, ni el progresivo endurecimiento de penas propio del sistema retributivo ha servido para atajar la violencia contra las mujeres”*¹⁶, como reafirma también Villacampa Estiarte: *“tampoco se ha confirmado que el empleo de mecanismos de justicia retributiva como los articulados en la LO 1/2004 haya servido hasta el momento ni para reducir las cifras de violencia de género en España ni para afianzar la confianza de las víctimas en el funcionamiento del sistema”*¹⁷.

Más allá de las dudas que generan esta clase de delitos, como señalaba al inicio de este apartado, la mediación penal no está totalmente arraigada en nuestro sistema, como bien deja constancia Hernández Moura al considerar que *“la Justicia Restaurativa o, en fin, la mediación penal no está aún en el punto deseado, es mucho el trabajo pendiente y varios los frentes abiertos, desde la teoría y la práctica”*¹⁸.

Llegados a este punto se hace imprescindible reflejar el punto de vista de la figura del mediador. Pascual Rodríguez¹⁹ se muestra crítica con el actual sistema penal al considerarlo: *“un encuentro de perdedores”* señalando que *“con la mediación pretendemos reducir al mínimo la violencia tanto interpersonal como la ejercida por la institución penal y penitenciaria”*. Matiza además las pérdidas que sufren las distintas figuras implicadas; *“la víctima y sus familias, por ejemplo, ven como el sistema procesal no repara el daño sufrido, quedándoles solo el sentimiento de venganza y la responsabilidad civil. Pierde el infractor, condenado no sólo a una privación de libertad, sino a una destrucción física, psíquica y relacional. Pierde la comunidad, la seguridad ciudadana se ve afectada por una actividad delictiva con una reincidencia en aumento. Pierden los Jueces, sometidos a las críticas de los medios de comunicación. Pierden los funcionarios de prisiones que, ante la masificación de las cárceles, ven como apenas pueden*

¹⁴ VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA. Es aquella que abarca los costes derivados de la intervención del sistema legal que, paradójicamente, incrementa los padecimientos de la víctima. Son el interrogatorio policial, el dolor causado al revivir el delito sufrido al declarar ante el Juez, el reencuentro con el agresor, el sentimiento de humillación experimentado en el juicio si la defensa del acusado argumenta que la responsabilidad recae en ella, etc. La víctima puede sentir que está perdiendo el tiempo, malgastando el dinero, sufre incomprendiones, etc.

¹⁵ Álvarez Suarez, L.: *“La mediación penal como manifestación...”*, op. cit., pág. 174.

¹⁶ Álvarez Suarez, L.: *“La mediación penal como manifestación...”*, op. cit., pág. 186.

¹⁷ Villacampa Estiarte, C.: *“Justicia restaurativa en supuestos...”*, op. cit., pág. 61.

¹⁸ Hernández Moura, B.: *Desafíos emergentes en el desarrollo de la Justicia Restaurativa*. Revista de mediación”, ISSN-e 2340-9754, ISSN 1888- 6485, Vol. 13, Nº. 2, 2020, pág. 7.

¹⁹ Pascual Rodríguez, Esther, doctora en Derecho Penal y mediadora de los encuentros entre presos de ETA acogidos a la vía Nanclares y víctimas del terrorismo.

*desarrollar su trabajo en unas mínimas condiciones de seguridad personal y de eficacia profesional*²⁰.

2.2 Justicia reparadora en fase de ejecución

Según apunta el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ortiz González, A.L.: *“la justicia restaurativa dentro de prisión se presenta como una oportunidad de aprendizaje para sus protagonistas que sirve como vehículo para la reeducación y la reinserción social y como una oportunidad de huir del círculo vicioso de la reincidencia, además de como una fórmula de humanización del cumplimiento de las condenas”*²¹. Ollero Perán comparte la aspiración de otros investigadores de reemplazar la prisión por la justicia restaurativa en un número importante de casos²².

Dentro de Instituciones Penitenciarias, la Secretaría General (en adelante SGIP) ha firmado convenios de colaboración con diferentes Asociaciones para poner en marcha talleres piloto tanto para personas condenadas a una medida alternativa como para personas privadas de libertad, poniendo el énfasis en la posibilidad de realizar un encuentro restaurativo entre la persona penada y la víctima directa de un delito, siendo necesaria la colaboración del CGPJ, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia. Se crea un protocolo de contacto con la víctima para que voluntariamente forme parte del proceso y así ayudar al victimario a superar la situación que ella misma ha originado, lo que a mi entender supone un acto de generosidad incuestionable.

Rivera González, G., Subdirectora General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas de la SGIP plantea como un objetivo a conseguir en todos los Centros Penitenciarios, que ya para 2022 estén implementados Talleres de Diálogos Restaurativos y Programas de Encuentros Restaurativos Penitenciarios²³.

En el caso del País Vasco, cuyas competencias en materia penitenciaria quedaron asumidas en octubre del 2021, la asociación educativa Berriztu lleva tiempo operando con éxito en el C.P. Araba y su programa de mediación penal está en vías de estudio por parte de la Junta de Tratamiento del C.P. Bizkaia para su autorización. Está por definirse la línea a seguir en el C.P. Guipúzcoa (antigua prisión de Martutene-San Sebastián) y no serán pocas las conclusiones

²⁰ Pascual Rodríguez, E.: *La mediación en el derecho penal de adultos: un estudio sobre la experiencia piloto en el Juzgado de lo Penal nº 20 de Madrid*. Disponible en: www.poderjudicial.es -> Mediación PASCUAL, Ester; RÍOS, Julián; SÁEZ, Concha; SÁEZ VALCÁRCEL, Ramón Una experiencia de mediación en el proceso penal En: Boletín criminológico, Nº. 102, 2008 ISSN 1137-2427, págs. 2 y 3.

²¹ Ortiz González, A.L.: *La justicia restaurativa en las prisiones españolas*. Publicado en <https://www.asemed.org/app/download/36605920>, pág. 1.

²² Ollero Perán, J.: *Menos prisión, más justicia restaurativa: Estableciendo las prioridades en el debate*. Publicado en <https://derechopenitenciario.com/wp-content/uploads/2018/10/3279>, pág. 13.

²³ Rivera González, G.: *La justicia restaurativa desde la práctica penitenciaria*. *Revista de Derecho Penal y Criminología*. ISSN 1132-9955, Nº 26, 2021 (Ejemplar dedicado a: 3ª época Monográfico Justicia Restaurativa en la ejecución penitenciaria.), pág. 244.

que se esperan sacar del reciente Congreso de Justicia Restaurativa celebrado los días 5 y 6 de mayo en Bilbao.

2.2.1 TALLERES DE DIALOGO RESTAURATIVO

Ofrecen una valiosísima oportunidad a las personas penadas para entender el impacto de su delito, conectar con la vivencia de la persona que ha sufrido como víctima las consecuencias del delito, y sentir la necesidad de buscar fórmulas de reparación dentro del contexto social en el que el delito ha sido cometido²⁴.

2.2.2 PROGRAMAS DE ENCUENTROS RESTAURATIVOS PENITENCIARIOS

Dirigidos tanto a personas penadas que cumplen una medida comunitaria como a personas privadas de libertad, incluida la libertad condicional, siempre que las partes estén preparadas y voluntariamente accedan a ello. Se pueden dar encuentros con la víctima directa, es decir, la persona que haya sufrido un daño. Los encuentros con víctima indirecta se dan entre familias o personas allegadas a las víctimas directas. Los encuentros con víctimas no vinculadas se dan en personas afectadas por la lesión de bienes jurídicos similares a aquellos dañados por el delito cometido²⁵.

Llegados a este punto, entendemos que se han sentado las bases para desarrollar con garantías los diferentes programas de justicia restaurativa y mediación penal, los cuales, según concluyen Gómez y Coco, *“llevaría a descongestionar no solo los Juzgados sino también las prisiones, reduciendo el gasto público”*²⁶.

2.3 Mediación penitenciaria

La mediación penitenciaria se muestra como la alternativa al régimen disciplinario que se da en los Centros Penitenciarios para resolver los conflictos entre los internos que se derivan de su convivencia.

Los hechos descritos en la introducción ocurren muy frecuentemente en todos los Establecimientos Penitenciarios del Estado, Cataluña y País Vasco²⁷. A través de este conflicto nos hacemos una idea de lo que es la convivencia dentro de un espacio de vida tan reducido, marcado por una inevitable violencia institucional, tanto entre los internos como con los profesionales del Centro, funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias que, día sí

²⁴ Rivera González, G.: *“La justicia restaurativa desde la práctica...”*, op. cit., pág.244.

²⁵ Rivera González, G.: *“La justicia restaurativa desde la práctica...”*, op. cit., pág.245.

²⁶ Gómez Bermúdez, Coco Gutiérrez: *Justicia restaurativa: “Mediación en el ámbito penal”*. Revista de Mediación, Año 6. Nº 11, 2012, pág. 19.

²⁷ Cataluña y País Vasco asumieron las competencias en materia penitenciaria en 1983 y 2021 respectivamente.

día también, sufren algún tipo de agresión con resultado de lesiones²⁸. En la cárcel cualquier situación trivial puede generar un conflicto, multiplicándose exponencialmente cualquier hecho que puede ser normalizado en la calle. Intramuros, por ejemplo, la figura del chivato adquiere otra dimensión y los internos que cometen cierta clase de delitos (violación, abusos sexuales) son repudiados. Los conflictos afloran constantemente, originados por pequeños hurtos, deudas, chivatazos, amenazas o la conservación de un estatus. La Institución responde ante estos hechos aplicando el régimen disciplinario, el cual conlleva una serie de sanciones²⁹. Con estas medidas se neutraliza temporalmente el conflicto, pero no resuelve el problema de raíz, pudiendo reaparecer nuevamente.

Del conflicto narrado en la introducción, originado en el C.P. de Nanclares de Oca, surge una incompatibilidad entre los dos internos, razón esta por la que empiezan a realizarse trabajos de mediación a principio de 2005 en Madrid, en el C.P. de Valdemoro, extendiéndose a otras prisiones. El trabajo de mediación sería el intento por superar esa incompatibilidad, bien a través de uno de los interesados solicitando una entrevista con los mediadores para buscar una solución, bien por parte del Centro una vez calificados como incompatibles por la aparición de un conflicto o la posterior apertura de un procedimiento disciplinario para determinar una sanción por parte de la Comisión Disciplinaria, quien si considera oportuno, puede remitir al equipo de mediación para que emita un informe que pueda influir respecto a la sanción pendiente. En este caso concreto, habiéndose podido dar cualquier vía de acceso a la mediación penitenciaria (de oficio por parte de la prisión o por instancia de uno de los internos), esta no se dio en ninguna de las cárceles. En su lugar, para solucionar el incidente se aísla a Juan y con él, el problema, hasta que sale en libertad y no sabemos nada de su persona hasta ocho años después, cuando reincide en su actividad delictiva y coincide nuevamente con Melchor ya en el C.P. de Basauri. A su ingreso es entrevistado por los servicios médicos, el Asistente Social y el Educador, a quienes omite o se le olvida mencionar que tiene algún tipo de incompatibilidad al ser preguntado en este sentido.

²⁸ Europapress, marzo 05, 2017. <https://www.acaip.es/noticias/medios-de-comunicacion/item/6047>

²⁹ Art. 111 del Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. Por razón de las faltas cometidas podrán ser impuestos los correctivos siguientes:

a) Aislamiento en celda que no podrá exceder de catorce días.

Este correctivo sólo será de aplicación en los casos en que se ponga de manifiesto una evidente agresividad o violencia por parte del interno, o bien cuando éste altere, reiterada y gravemente, la normal convivencia en el Centro. En todo caso, la celda en que se cumpla la sanción deberá ser de análogas características a las restantes del establecimiento.

b) Aislamiento de hasta siete fines de semana, desde las dieciséis horas de sábado hasta las ocho del lunes siguiente.

c) Privación de permisos de salida por tiempo no superior a dos meses.

d) Limitación de las comunicaciones orales al mínimo de tiempo reglamentario, durante un mes como máximo.

e) Privación de paseos y actos recreativos comunes, en cuanto sea compatible con la salud física y mental, hasta un mes como máximo.

f) Amonestación.

A priori, el sistema falló, es decir, aunque a nivel institucional se cuenta con mecanismos de prevención³⁰ de índole regimental y tratamental para salvaguardar la integridad del interno desde su ingreso, bajo mi criterio la Institución pudo hacer algo más. Pese a todo, y sin dejar de poner en valor estos mecanismos, aparece un vacío en el sistema que bien podría ser ocupado por un procedimiento de mediación penitenciario que supla estas carencias, que aborde el conflicto en su origen y, por ende, haber evitado la concatenación de los hechos descritos y las consecuencias inherentes al mismo.

El objetivo de la mediación penitenciaria es claro a juicio de Lozano, Nistal y Jiménez: “*crear un clima de estabilidad emocional entre las personas privadas de libertad*”³¹. Este clima será propiciado por la figura del mediador, un profesional con la formación académica de origen (psicología, derecho, educación social, etc.), además de diversas formaciones en mediación (master, cursos, etc.). Gracias a la mediación, ambas partes ceden en sus pretensiones, pero a cambio, logran un acuerdo satisfactorio para ellos, y así recuperar su autoestima dentro del contexto que ofrece el medio en el cual nos encontramos, redundando todo ello tanto en beneficios para los internos, que repercute en sus habilidades sociales, como para la prisión, donde al reducirse los conflictos se mejora el clima de convivencia y se reducen los niveles de tensión entre los funcionarios. Se podría deducir que, independientemente de los costes de implementar programas de mediación penitenciaria en todas las prisiones, los beneficios para las mismas serían constatables, al disminuir las incidencias y mejorar el clima dentro de los módulos. En este sentido, las mediadoras Fernández-Caballero, Del Hierro y Archilla argumentan como “*necesario y positivo introducir un medio alternativo para la resolución y gestión de los conflictos en los centros penitenciarios que dé un giro hacia la justicia restaurativa*”³².

Para finalizar este apartado, no podemos dejar pasar por alto otra forma de mediación que se viene consolidando en los “centros tipo”³³, concretamente en

³⁰ Lozano Martín, Nistal Burón, Jiménez Bautista: *Conflictos y mediación en las cárceles españolas* (2020). Revista de Mediación, 13 (1), e2, pág. 4.

MECANISMOS DE PREVENCIÓN REGIMENTAL: Aplicación del régimen disciplinario aplicando sanciones, protocolo de prevención de suicidios (PPS), separación en diferentes módulos o departamentos según las incompatibilidades o el perfil del interno (reincidente o primario), cacheos y requisas.

MECANISMOS DE PREVENCIÓN TRATAMENTAL: Son individualizados, basándose en el sistema progresivo, valorándose la evolución positiva del interno y su buena conducta para la obtención de permisos y progresiones de grado o adelantamiento de beneficios penitenciarios (libertad condicional o indulto particular).

³¹ Lozano Martín, Nistal Burón, Jiménez Bautista: “*Conflictos y mediación...*”, op. cit., pág. 5.

³² Fernández-Caballero, Esther del Hierro, Archilla Juberías: *Mediación penitenciaria. Una propuesta para mediar en una cárcel de mujeres*. Revista de Mediación, Año 5. Nº 10, 2012, pág. 41.

³³ Los modernos centros penitenciarios, conocidos como “centros tipo”, son establecimientos polivalentes que permiten albergar internos con diverso perfil y características (preventivos y penados clasificados en diferentes grados, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, etc.). Su capacidad, aunque variable, suele ser superior a las 1.000 plazas, incluyendo diferentes módulos, aislados entre sí, que permiten una adecuada separación de los internos, así como infraestructuras comunes: instalaciones deportivas, culturales y educativas, cocina, lavandería, talleres productivos, etc.

los módulos de respeto³⁴, donde los internos tienen la obligación de obedecer unas normas de convivencia preestablecidas, siendo ellos mismos los responsables de la gestión del departamento, en donde participan activamente en las tareas comunes. En lo relativo a la mediación de conflictos se crea una Asamblea formada por cinco internos basada en la autogestión. Estos reciben la formación básica necesaria por parte de los Psicólogos del Centro y si no llegaran a acuerdos entre ellos se pasa a informar a los profesionales del mismo. Este modelo de gestión viene funcionando con bastante éxito en el C.P. de Araba, según manifiesta el Subdirector de Tratamiento del C.P. Bizkaia, Jesús Guerrero Getxo, conocedor del mismo al haber trabajado como Psicólogo en el primero, por lo que espera incorporar la misma dinámica en el Centro del que es responsable ahora.

³⁴ Son módulos pioneros, que se diferencian de los tradicionales en que todos los internos que están dispuestos a engrosar este tipo de proyecto han de realizar una serie de actividades y mantener unas normas de conducta establecidas. Si bien estas disposiciones son ejecutadas de manera voluntaria, él que no cumple con dicha normativa es expulsado de dichos módulos.

3. VIA NANCLARES

La Vía Nanclares fue el proyecto que puso en marcha el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y el Ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba en el año 2009 en el C.P. de Nanclares de Oca (Álava) con el objetivo de incentivar la autocrítica entre los presos de la banda terrorista ETA, promover su desvinculación de la banda y facilitar su reinserción por medio del reconocimiento del daño causado a las víctimas³⁵.

Este proyecto supuso una vía de acercamiento al País Vasco para aquellos internos disidentes de ETA, algunos de ellos ex militantes de la dirección de la banda, quienes públicamente no solo habían rechazado la violencia apostando por el dialogo, sino también reconocido el daño causado. Pidieron perdón por sus crímenes y se comprometieron a pagar la responsabilidad civil a sus víctimas. Se acogen, en definitiva, a la legalidad penitenciaria, algo que se les prohibía desde el seno de la organización. Sin duda, fué un gran paso adelante el apostar por medios exclusivamente pacíficos por la defensa de sus ideales en un momento donde ETA seguía operativa. Este colectivo discrepante de la organización terrorista, al emprender una salida individual de su situación, quedaron estigmatizados como traidores a los ojos de la izquierda abertzale, lo que les acarreó la expulsión del EPPK³⁶. Los movimientos de los 28 disidentes que se acogieron al plan Nanclares, alcanzaron mayor relieve al margen de la propia Administración, algunos sopesaron la posibilidad de un acercamiento hacia sus víctimas, con la necesidad de aportar lo que pudiera estar en sus manos al proceso de sanación de las heridas causadas por ellos mismos.

3.1 Encuentros restaurativos

El primer encuentro restaurativo de la vía Nanclares viene reflejado por diferentes medios de comunicación: *“El 25 de mayo de 2011 sucedió algo insólito en una sala de una oficina de Vitoria. Tras medio siglo de violencia terrorista, de 829 asesinatos perpetrados por ETA, de varias generaciones que han crecido en Euskadi entre el miedo y la falta de libertad, dos desconocidos se sentaban cara a cara. Mientras el país entero hablaba sobre el final de la banda, estos dos hombres lo escenificaban, de forma privada, en esa sala. Uno era una víctima del terrorismo cuyo padre fue asesinado en 1980 y que aún no conoce quiénes fueron los culpables. El otro, un preso condenado por pertenecer a ETA, con delitos de sangre, que ha llegado a la conclusión de que la violencia no tiene sentido y se ha apartado de la banda. El primero quería saber el porqué de muchas cosas. Por qué la persona que tenía enfrente había sido un terrorista, por qué había matado, cómo podía vivir con ello, qué le condujo a la organización*

³⁵ <https://www.niusdiario.es/nacional/politica/via-nanclares>.

³⁶ EPPK: Siglas en euskera del colectivo de presos vascos.

*que destrozó la vida de su madre y de sus seis hermanos... El segundo quería, sobre todo, pedir perdón*³⁷.

Este encuentro y los trece que le siguieron, fueron iniciativas que se insertaron dentro de los mecanismos de Justicia Restaurativa. El programa fué impulsado por la SGIP del Ministerio del Interior y la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco a lo largo del 2011 y parte del 2012, a través del cual se posibilitan diálogos sinceros entre presos disidentes de la banda ETA y víctimas del terrorismo.

Si bien es cierto que se trató de una experiencia corta a nivel cuantitativo, no es menos acertado señalar que tuvo una gran relevancia cualitativa, al conseguirse con este colectivo el fin propio de las penas privativas de libertad, la reinserción social.

Aprobado el programa y superada la presión a nivel político y social, este se pone en marcha por la ya aludida mediadora, Esther Pascual Rodríguez. Dicho programa viene caracterizado por trabajar primero con las partes por separado, las cuales se acogen voluntariamente y pueden ausentarse del mismo en cualquier momento. Destaca también el hecho de no suponer una reducción de la pena ni el acceso a beneficios penitenciarios de forma que se garantice un interés sincero. Tampoco hay obligación de contestar a cualquier pregunta en uno u otro sentido, debiendo presidir el encuentro el más absoluto respeto. La confidencialidad estaba asegurada, salvo que de común acuerdo entre ambos decidieran hacerlo público.

El encuentro que describe Cebeiro Belaza, M. para EL PAIS, fue un encuentro restaurativo con víctima no vinculada, que tuvo lugar entre el interno Fernando de Luis Astarloa, 22 años preso y condenado a 100 años de cárcel por su participación en dos asesinatos y en varios atentados con explosivos, e Iñaki García Arrizabalaga, cuyo padre había sido asesinado en 1980 por una organización terrorista de la órbita de ETA y cuyos asesinos no han sido aún ni detenidos ni juzgados. El propio interno llega a manifestar: *"Tomé la decisión de abandonarlo todo y fue entonces cuando me encontré en libertad, estando en la cárcel pensaba que estaba libre"*³⁸. Inmediatamente después del encuentro de Fernando e Iñaki, la responsable de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, Maixabel Lasa, protagonizó el suyo propio, esta vez sí, con uno de los miembros del comando que asesinó a su marido: Luis María Carrasco.

Los encuentros restaurativos que se llevaron a cabo, se desarrollaron tanto en el Centro Penitenciario de Nandrea como durante los permisos de salida de los internos, con resultados altamente satisfactorios. De un lado la víctima alcanza un sosiego, una paz interior y una satisfacción moral negada por el proceso penal ordinario. De otro lado, el victimario, es recuperado para la

³⁷ https://elpais.com/politica/2011/09/25/actualidad/1316962026_379965.html.

³⁸ <https://www.deia.eus/actualidad/politica/2021/05/24/victimas-expresos-eta-ven-positivos/1122857.htm>.

sociedad al mostrar su arrepentimiento, lo que genera a su vez un relato justo de la violencia, que solo provocó sufrimiento.

Teniendo en cuenta lo positivo del programa, nos preguntamos por qué duró tan solo un año. El 20 de octubre de 2011, en plenos encuentros restaurativos, se declara el cese definitivo de la lucha armada. ¿Pudieron ser estos encuentros un punto de inflexión a la hora de asumir esta declaración? Txema Urkijo, como miembro responsable del área de atención a las víctimas del terrorismo del Gobierno Vasco, afirma que *“la iniciativa contribuyó cualitativamente al proceso final de la violencia y a la reconstrucción de la convivencia en Euskadi, ayudando a cerrar las heridas y crear un nuevo clima de respeto y convivencia”*³⁹.

El programa se interrumpe con la llegada del Partido Popular al poder y su cambio de política penitenciaria. Nos queda la duda del alcance que pudo tener el proyecto y nos surge la hipótesis de que con el fin de la violencia y la disolución de la banda ETA ya no hay necesidad de que sus presos se acojan a una vía “deshonrosa” en tanto en cuanto el acercamiento al País Vasco con el fin del terrorismo parecía un hecho.

A finales del 2012, se consolida el fin de la Vía Nanclares, quedando los ex presos de la organización ETA que se acogieron a la misma al margen de la institución y repudiados por su entorno.

3.2 Situación actual de los presos FIES-3

Como hemos reseñado, la Vía Nanclares supuso un paso para adelantar la salida en libertad de los presos disidentes de la banda ETA, independientemente de las connotaciones que implicaban sus decisiones dentro de la banda.

Hoy en día los presos FIES-3 ⁴⁰ “ya no necesitan” de otro tipo de vía que les acerque a casa. Con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, la izquierda abertzale y el EPPK diseñan una hoja de ruta que permita a los reclusos, de manera individualizada, pero de forma consensuada por el colectivo de presos y sin romper con éste, alcanzar los objetivos de reducir sus condenas para acceder al tercer grado que les permita salir de prisión. Para ello presentan una “carta tipo” ⁴¹ común donde asumen la legalidad penitenciaria y reconocen el daño causado. Aceptan por fin una legalidad vigente, que a mi juicio debió ir

³⁹ Urkijo, T.: *Mis relatos sobre los encuentros restaurativos* (2020). Publicado en <https://txemaurkijo.com/tag/encuentros-restaurativos/>.

⁴⁰ F.I.E.S.-3 (Fichero de Internos de Especial Seguimiento)- (Bandas Armadas) Todos los ingresados en prisión vinculados a Bandas Armadas o Grupos Terroristas o a aquellos a quienes los informes de las Fuerzas de Seguridad establezcan algún tipo de vinculación con ellos.

⁴¹ Carta tipo remitida al Juzgado el 16 de mayo de 2021, según Auto de 11 de febrero de 2022 resolviendo recurso de Reforma 0000246/2021: *“Que reconozco el dolor y daño causado. Así mismo espero que este inequívoco reconocimiento pueda servir en la medida de lo posible para atenuar el sufrimiento generado a las víctimas. Víctimas ante las que en ningún modo me muestro indiferente ya que no soy ajeno al dolor y sufrimiento que han padecido. Mi aportación ante ello será trabajar en el sentido de no repetición de una situación semejante. Del mismo modo quiero mostrar mi apuesta clara y decidida por la utilización de medios pacíficos y democráticos para la consecución de fines políticos...”*

paralelamente en el tiempo a la participación política de la izquierda abertzale tras el cese de la actividad armada en 2011. Preguntado en este sentido al interno FIES S.I., quien en las próximas semanas disfrutará de su primer permiso tras 20 años en prisión, reconoce que *“el proceso ha sido más lento de lo esperado, yo seguía las directrices de la Asamblea del colectivo de presos y también con el Gobierno de Rajoy ha sido más difícil llegar a acuerdos”*.

A finales de 2020, la Fiscalía de la Audiencia Nacional (competente en materia de terrorismo) empezó a recurrir los escritos al considerar que no mostraban un arrepentimiento sincero. Mientras tanto, se van sucediendo los traslados de estos internos a las cárceles del País Vasco y Navarra, accediendo en algunos casos a alcanzar el tercer grado penitenciario.

Es ahora, a finales de 2021 y principios de 2022, cuando varias revocaciones del tercer grado reclamadas por el M^o Fiscal han sido aceptadas por los Jueces al considerar que no existe “un perdón sincero” de forma explícita⁴², aunque se reconozca el dolor causado y no se muestren indiferentes al sufrimiento generado a las víctimas.

La pregunta que ahora cabe es si los FIES-3 darán pasos más firmes en sus escritos individuales. Profesionales del área tratamental del C.P Bizkaia vienen observando que estos internos van haciendo una reflexión más personal, midiendo más sus misivas de arrepentimiento y perdón para que se eleven a Madrid en pos de una resolución favorable que no sea recurrida por la Fiscalía. Estas cartas de perdón han ido aumentando progresivamente en los últimos años⁴³. Una vez dado este paso, nos planteamos si se darán más movimientos de reconciliación, es decir, ¿irán más allá accediendo a los encuentros restaurativos como hicieron aquellos que se acogieron a la Vía Nanclares? Merece la pena ser optimistas, dado que ya en julio de 2021, 20 presos de ETA de los 66 que acogen los CP de Villabona, Burgos, Logroño y El Dueso, han solicitado encuentros restaurativos con víctimas, bloqueados desde hace una década, a través de los talleres de justicia restaurativa en los que participa desde enero de 2020 todo tipo de reclusos⁴⁴.

A fecha de hoy, mayo de 2022, más de la mitad de los presos de la organización ETA se encuentran ya en cárceles Vascas y de Navarra⁴⁵.

⁴²Según el auto 758/2020, de 29 de octubre, los jueces inciden: *“Hemos apuntado que la asunción genérica de responsabilidades, limitada al reconocimiento de los hechos o incluso la alusión al daño causado a las víctimas por la actividad desplegada en el ámbito de la pertenencia a ETA, no es equiparable a la petición expresa e individualizada de perdón a las víctimas concretas”*.

Igualmente, en el auto 944/2020, de 30 de diciembre: *“Concluimos nuevamente que ha de ser estimado el recurso del Ministerio Fiscal, por la ausencia de solicitud de perdón a las concretas víctimas, reparación del daño y reconocimiento del daño (no meramente formal y finalista anulando la solicitud de beneficios penitenciarios)”*.

⁴³ <https://elpais.com/espana/2021-07-17/20-presos-de-eta-reactivan-los-encuentros-con-victimas-paralizados-hace-una-decada.html>.

⁴⁴ <https://coffeesp.com/AL/20-presos-de-eta-reactivan-los-encuentros-d95772/>

⁴⁵ <https://www.ondavasca.com/el-foro-social-pide-acelerar-el-traslado-de-presos-de-eta-a-carceles-de-euskal-herria/>.

Los internos FIES C.E. Y F.A (cuyos terceros grados fueron recurridos por el Ministerio Fiscal), recientemente han alcanzado el tercer grado y acuden a dormir a prisión. Preguntados en uno de sus ingresos el por qué no ser más explícitos en ese perdón expreso, el primero de ellos se sincera, “He dado muestras inequívocas de mi arrepentimiento y cambio de actitud, incluso he trabajado en los talleres de El Dueso haciendo las chaquetas vuestras. En mi escrito considero que hay más valor en mis palabras que en esa en concreto 3y, además, ¿alguien ha preguntado a algunas víctimas si quiere o no que la pidan perdón?... Después, sales ya a la calle y te das cuenta que esto ya no tiene sentido, ves que la sociedad ha cambiado completamente y está ya a otra historia”.

Esta reflexión puede diferir dependiendo de quién sea el interno FIES, es decir, C.E. y F.A. pertenecían a la kale borroka y al aparato político respectivamente. Preguntado por un “perdón sincero”, el anteriormente mencionado S.I., proveniente del aparato militar y con delito de sangre, confiesa: “No ando cómodo pidiendo un perdón explicito porque entiendo que la familia de la víctima no va a perdonar. Puede querer sentarse frente a frente, escuchar y hacer preguntas; ¿Por qué has hecho eso?, ¿por qué a mí? Y añade (aún algo emocionado porque acaba de recibir la noticia de la concesión de su primer permiso): “La Fiscalía nos exige un perdón, pero yo no quiero exigir a la familia de la víctima que decida si quiere o no perdonar. No quiero ponerla en esa tesitura. Entiendo su dolor y sufrimiento y dejo su perdón y sentimientos a su forma de pensar. Si pudiera aliviar o hacer desaparecer ese dolor lo haría, pero sé que es imposible porque les falta esa persona”.

4. DISEÑO DE ESTUDIO

La presente investigación tiene como objeto de estudio conocer la perspectiva de los internos y profesionales del C.P. Bizkaia en el ámbito de la mediación penitenciaria, con la finalidad de que sirva de ayuda a las personas objeto de estudio en particular, buscando el interés general. Por lo tanto, consideraremos si el resultado de nuestra investigación va a mejorar las condiciones de vida a nivel penitenciario a través de un trabajo que parte desde el respeto e influye lo menos posible en la vida del interno.

4.1 Metodología

Se enfocará la investigación desde la perspectiva sociológica de la prisión. Pondremos el acento en lo que hace la institución con el interno, para considerar que los programas de mediación penitenciarios puedan ser asumidos por el Gobierno Vasco. Los métodos llevados a cabo para la presente investigación han sido en primera instancia de corte cuantitativo, utilizando documentación facilitada por el CP Bizkaia y datos primarios obtenidos de la SGIP y de corte cualitativo a través de dos entrevistas personales. En segunda instancia, se lleva a cabo con una investigación de carácter puramente cualitativo a través de cuestionarios, haciendo un análisis pormenorizado del mismo, siendo el diseño transversal ya que la investigación se lleva a cabo en un momento concreto.

Abordaríamos la investigación del TFG previa autorización de la Dirección del Centro Penitenciario, siendo el Subdirector de Tratamiento quien haría de portero⁴⁶ en condiciones normales. En este caso, dada mi condición de funcionario de prisiones, asumo el trabajo de campo personalmente, contando con el consentimiento informado de los internos. Este consentimiento se trata en primera persona, y aunque en este caso el interno es conocedor de nuestra posición, dejamos meridianamente claro que la investigación queda al margen de la Institución para garantizarles que un rechazo no tendrá consecuencias perjudiciales a nivel regimental u observado como un comportamiento negativo.

4.2 Muestra

La población de estudio de la presente investigación está constituida por dos tipos de informantes, internos y funcionarios. El total de la muestra será de 100 sujetos.

El muestreo estará equitativamente repartido entre ambos informantes, que nos darán dos puntos de vista sobre la mediación. Los primeros informantes serán internos en situación preventiva a la espera de juicio y sentenciados

⁴⁶ El portero es el informante clave, la persona que nos sitúa dentro del campo objeto de estudio, y nos ayuda en el proceso de selección de participantes en el caso de realizar entrevistas, cuestionarios o grupos.

clasificados en segundo grado de tratamiento. Los segundos, todos funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias con servicio de vigilancia interior, en contacto estrecho diario con la población reclusa. Un Cuerpo este que, en palabras de Viedma, Del Val y Callejo “supera los 25.000 trabajadores y que ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Si se hace una revisión de los informes generales y se observan los requisitos de ingreso se podrá inferir que su nivel técnico y de formación se ha elevado mucho respecto a aquellos funcionarios heredados de la transición que eran seleccionados por su adscripción política”⁴⁷. Debo matizar que estamos, sin riesgo a equivocarme, ante el cuerpo académicamente mejor formado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).

4.3 Instrumento

Se han utilizado dos cuestionarios diferentes. El cuestionario de los informantes internos⁴⁸ se compone de 7 preguntas con respuestas dicotómicas sí/no, formuladas en base a la hipótesis de la necesidad de implementar programas de mediación penitenciaria. El cuestionario de los informantes funcionarios⁴⁹ se compone de 8 preguntas con respuestas dicotómicas sí/no con el objetivo prioritario de conocer su punto de vista sobre la mediación.

El formato del cuestionario de los internos será lo menos complejo posible para evitar “no respuestas” dado el poco nivel formativo de este grupo, el cual queda patente sobre todo en internos extranjeros, teniendo que modificar algunas preguntas por generar dudas de comprensión.

4.4 Procedimiento

Los cuestionarios se realizan en diferentes días y respecto a su aplicación, se comunican directamente por el investigador. Para minimizar el claro sesgo personal de que un funcionario realiza esa función, se traslada la tarea a una zona tratamental alejada de las áreas regimentales (oficina del funcionario, celdas...), donde el interno se entrevista regularmente con otros profesionales (Trabajador Social, Educador, Maestro...) y puede sentirse más cómodo.

⁴⁷ Viedma, Del Val Cid, Callejo Gallego: *Investigar en cárceles. Apuntes para futuros científicos sociales*. Revista de Metodología de Ciencias Sociales. N.o 42 enero-abril, 2019, pp. 165-195. ISSN: 1139-5737, DOI/empiria.42.2019.23256, pág.185.

⁴⁸ Ver Anexo I.

⁴⁹ Ver Anexo II.

5. ANALISIS DE DATOS

Antes de analizar la información objeto de estudio, quisiera abrir un paréntesis para analizar las cifras de masificación en las cárceles del país desde los inicios de siglo, para poner de manifiesto que la Justicia Tradicional queda en entredicho y se requiere de otros elementos que pongan fin o al menos remedien este problema, dado que además, el nivel de masificación que vienen sufriendo los centros penitenciarios son causantes en mayor o menor medida de constantes conflictos.

Tabla 1. Número total de presos (hombres y mujeres) en España.

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
61.054	64.021	67.100	73.558	76.079	73.929	70.472	69.976

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
66.765	65.017	61.614	59.589	58.814	58.883	58.517	55.180

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio del Interior

De la evolución de los datos reflejados en la tabla, se observa que la Justicia Tradicional consigue aplacar esta clara tendencia al alza en el año 2010, fruto de la reforma del Código Penal de 2010 el cual reduce las condenas por delitos relacionados con el tráfico de drogas y los delitos contra la seguridad vial, dando lugar a penas alternativas a la cárcel⁵⁰. Cabe reseñar que, con la llegada de la pandemia en el año 2020, se recurre a medidas de sustitución de las penas privativas de libertad y los jueces, tras dictar sentencia, aplazan los ingresos en prisión. Sin embargo, a pesar de que el número de internos desciende, la masificación sigue siendo un problema real, como observamos a continuación.

Tabla 2.

ESTABLECIMIENTO	POBLACION RECLUSA	NUMERO DE CELDAS	CELDA OCUPADA INDIVIDUALMENTE
Bizkaia	156	67	7 (10%)
Araba	729	679	428 (63%)
Guipúzkoa	175	88	18 (20%)

Fuente: Elaboración propia sobre los datos de los diferentes Centros Penitenciarios a fecha, 2 de mayo de 2022.

Según datos recabados en el País Vasco, de los 1060 internos, ocupan celdas individuales un 42 %, de entre los que conviven en módulos comunes (excluimos módulos de ingreso, aislamiento regimental y aislamiento sanitario), por lo que el preso común comparte celda con carácter general en las cárceles vascas. Los

⁵⁰ Lozano Martin, Nistal Burón, Jiménez Bautista: "Conflictos y mediación...", op. cit., pág. 9.

C.P. de Martutene (hoy C.P. Gipuzkoa) y Bizkaia, edificados en 1948 y 1964 respectivamente, donde el espacio físico es reducido y las instalaciones obsoletas, el interno comparte celda en su práctica totalidad. El C.P. Araba, inaugurado en 2011, es una macrocárcel moderna que cuenta entre sus instalaciones con un polideportivo con piscina, albergando todas sus celdas duchas individuales. Recientemente se han abierto los dos módulos que permanecían cerrados desde su inauguración. El estar totalmente operativa ha propiciado una descongestión de la población en los demás departamentos y que la proporción de ocupación individual de las celdas haya aumentado.

El artículo 19.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria señala: *“Todos los internos se alojarán en celdas individuales. En caso de insuficiencia temporal de alojamiento o por indicación del Médico o de los equipos de observación y tratamiento, se podrá recurrir a dependencias colectivas. En estos casos, los internos serán seleccionados adecuadamente”*. A pesar de que la primera premisa de este artículo de la LOGP es clara, dada la continua falta de espacio físico, los responsables a nivel penitenciario se acogen a la segunda premisa de la insuficiencia temporal para cumplir con la norma, la cual queda en evidencia a tenor de los datos, los cuales resultarían más llamativos si los extendiéramos al resto del territorio nacional. Dado que este nivel de masificación es un hecho generalizado y sistemáticamente sostenido en el tiempo, entiendo la necesidad de incorporar otras vías que vacíen las cárceles o se encuentre un “acomodo” en otros Centros adaptados a los internos que sufren diferentes patologías, Centros Psiquiátricos Penitenciarios, por ejemplo. Actualmente existen dos, en Sevilla y Alicante, que parecen escasos a tenor del perfil que nos encontramos en las enfermerías de las prisiones de cumplimiento, como así se deduce de la entrevista llevada a cabo con la Jefa de los Servicios Médicos, Lamiaran Uriarte Larrea: *“Consideramos que dado el escaso volumen (4-5% de la población penitenciaria) de los pacientes con trastorno mental grave (T.M.G) deberían de cumplir su condena en centros de salud mental especializados ya que en la mayor parte de los casos el origen del delito se encuentra en su patología mental”*⁵¹. Extrapolando este porcentaje al total de la población reclusa en España, nos topamos con casi 3.000 internos con T.M.G. desubicados en las enfermerías y distintos departamentos de las cárceles nacionales.

5.1 Presos comunes

Como avanzábamos, la metodología llevada a cabo con este grupo de internos ha sido de corte cualitativo a través de cuestionarios, los cuales son explicados a los internos haciéndoles ver que el estudio obedece a cuestiones de la universidad. Las preguntas fueron adaptadas al nivel cultural de la población dado que las primeras encuestas dejaban varias preguntas sin

⁵¹ Ver Anexo IV.

responder. Una vez contestadas estas, los internos comentan varios puntos que resultaron de sumo interés.

Analizando estos datos, observamos que la mayoría de los internos no han pasado por otro Establecimiento Penitenciario y hay que entender que nos topamos, en su mayoría, con un perfil de interno preventivo a la espera de juicio, por lo que más del 75% desconoce la terminología y la mediación penitenciaria, siendo prácticamente residual quien, incluso conociéndola, ha participado en un programa, sólo un 2%.

En cuanto a la utilidad, un 70% lo valora positivamente, si bien es cierto que con algunos matices al respecto, pues reconocen que hay problemas entre ellos que no se pueden resolver, dándole practicidad para casos sencillos.

Un dato que llama la atención es que 8 de cada 10 ven asociado estar involucrado en mediaciones con la obtención de un beneficio penitenciario, cosa que naturalmente no va ligada y esto obedece a que los internos siempre buscan un rédito a cada compromiso, pues entienden que gracias a un buen comportamiento en general se alcanza antes la libertad y son muy pocos los que ven algo positivo sin valorar recompensa alguna.

Con respecto a la figura del mediador, la casi mitad de los encuestados ven que puede ser un profesional ajeno a la prisión, pero independientemente de que no sea un funcionario, hay que hacer constar el recelo que despierta una persona que desconoce lo que es la vida en prisión. En este sentido, no son pocos los que manifiestan que para ellos un funcionario podría mediar mejor asumiendo ese papel de manera permanente, sin llevar uniforme, por ejemplo, pues muchos internos tienen ya cierta confianza con algunos funcionarios y entienden que el mediador externo no les conoce, ni estaría adaptado al entorno carcelario o no se implicaría tanto si acude ocasionalmente.

Un aspecto que ponen en valor algunos internos, y que resulta muy interesante constatar, es que muchas veces son ellos mismos quienes hacen de mediadores en sus propias disputas. Se trata de internos que, por su carácter, estatus y tiempo en prisión, se han ganado un respeto y ejercen esas funciones cuando aparece un conflicto. Cabe añadir también que, ante situaciones de tensión con algún preso alterado, en donde el funcionario tiene que intervenir para que deponga su actitud, no son pocas las ocasiones en las que otro interno con estatus ha mediado para tranquilizarlo y que la situación conflictiva no vaya a mayores.

Podemos concluir que existe un desconocimiento del asunto analizado, y podríamos hacerlo extensible a las otras dos prisiones del País Vasco. Aun así, los internos valoran que una persona de confianza se preste a mediar y resolver sus problemáticas por el buen funcionamiento regimental.

5.2 Funcionarios

Al igual que la población reclusa, los funcionarios, tras finalizar el cuestionario, matizan varias preguntas para dejar más claro su punto de vista. Desgranando el cuestionario de los compañeros, el primer dato relevante es que el 75% no ha estado en un Centro donde un programa de mediación penitenciaria se haya llevado a cabo. En este caso, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un Cuerpo ya asentado con muy poca movilidad en los concursos de traslados.

Un 65%, sobrepasando la media, considera que implementar la mediación puede mejorar la convivencia. Ha destacar, del restante 35%, que casi la mitad se posiciona en contra a pesar de ser conocedores en otros centros de estos programas, manifestando que el ambiente en prisión no se ve influido.

Ante la aparición de un conflicto, un 54% no ve necesaria la actuación de un mediador, entendiéndose que esta figura pudiera tener más encaje con carácter preventivo.

Un dato que llama la atención es que más de la mitad, un 60%, manifiesta que un mediador puede restarle autoridad, y en este sentido, parte del funcionariado entiende que una persona ajena a la Institución no conoce el medio donde va a desarrollar el trabajo, el día a día de una prisión, ni a los propios internos, a los que se hace vital ganarse su respeto. Y de otro lado, los internos pueden sacar rédito de las personas que acuden a ejercer esta labor, accediendo al programa solo con la idea de buscar un interés particular.

No cabe ninguna duda en lo referente a si dentro de las atribuciones del funcionario de prisiones está la de ejercer algún tipo de mediación. El 92 % confirma que ejerce esta labor asiduamente, intercediendo en constantes discusiones entre los internos para evitar males mayores. Otro ejemplo es cuando se produce un careo entre internos donde ejercemos funciones para esclarecer los hechos. Este colectivo se han ganado el respeto de los reclusos a través de ir resolviendo sus dudas, gestionando sus inquietudes diarias y asuntos personales con otros profesionales, facilitándoles su adaptación a la prisión.

De nuevo la práctica totalidad reconoce que sería conveniente tener nociones en materia de mediación, la cual se lleva a cabo gracias a la experiencia adquirida con los años de servicio, puesto que el 70% admite el no haber recibido ningún tipo de formación. El 28% restante deja constancia de haber adquirido nociones a nivel sindical y solo el 2% gracias a la Administración. No se nos facilitan la suficiente formación y es el propio sentido común y experiencia la que soluciona los quehaceres de la cárcel.

5.3 FIES III

A través de la observación palpamos una clara evolución en este grupo de internos. Con la ya comentada asunción de la legislación penitenciaria para lograr el acercamiento al País Vasco y acceder a beneficios penitenciarios, nos topamos a un interno FIES con otro perfil, con una actitud que dista mucho de aquel preso que estaba ligado a la ortodoxia interna; actos de protesta y huelgas de hambre, ningún sometimiento a la autoridad y ninguna integración con la vida penitenciaria con la excepción de acogerse a la redención de penas por el trabajo⁵² matriculándose en estudios universitarios. Aquel interno de trato indiferente y distante con el funcionario ha dado paso a un interno respetuoso, que se acoge al sistema trabajando en talleres productivos y destinos⁵³. Ahora este interno, de forma interesada, empieza a cotizar a la seguridad social y asume el pago de la responsabilidad civil derivada del delito como requisito previo para la obtención de beneficios penitenciarios (permisos y adelantamiento de la libertad condicional).

5.4 Propuesta de intervención

El objetivo de estos cuestionarios ha sido despertar el interés de los funcionarios y la población reclusa, sirviendo las conclusiones del mismo, en la medida de lo posible, para que sean valoradas por los responsables del Centro o las autoridades competentes en materia penitenciaria.

A través del análisis de los resultados, hemos llegado a la conclusión que sería muy conveniente y útil implementar y consolidar un programa de mediación en cada Establecimiento Penitenciario del País Vasco, dependiente del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Los destinatarios obviamente serían los internos. Como recursos humanos se deberá contar tan solo con un profesional cualificado por cada Establecimiento, que acuda regularmente al mismo al objeto de ir conociendo el medio físico y ganarse la confianza de la población reclusa. En cuanto a los recursos materiales, acomodar en el módulo una sala educativa con ordenador a modo de despacho.

⁵² La redención de penas se regulaba en el [artículo 100 del Código Penal de 1973](#) y en los artículos 65 a 73 del Reglamento de los Servicios de Prisiones de 2 de febrero de 1956, modificado por disposiciones posteriores. La redención redimía un día de pena por cada dos de trabajo. La institución de la redención de penas por el trabajo desapareció con los nuevos postulados del derecho penitenciario, básicamente consistentes en que el trabajo no puede imponerse.

⁵³ Destinos dentro de prisión: ordenanzas en los diferentes módulos, economatos, panadería, cocina, limpieza de galerías.

6. VALORACION FINAL

Como bien reflejo en la propuesta de intervención, en lo que se refiere a la mediación penitenciaria que ha sido objeto de investigación a través de los análisis de datos, abogo porque sería muy productivo y conveniente que se instaurasen programas de mediación, más pronto que tarde, en los diferentes Centros Penitenciarios, y en concreto en aquellos donde aún no se han llevado a la práctica, como es el caso del País Vasco. Las cifras de los conflictos, más bajas en donde se implementan estos programas (según atestiguan compañeros que prestan servicio donde se asientan estos), avalarían su importancia y quizás serían mejores si no fuera por el hándicap de desconfianza que el interno tiene hacia las Instituciones Penitenciarias, pues el poner en conocimiento de las autoridades las diferencias entre los internos y cualquier conflictivo no deja de verse como una dilación y por ende, el interno tiende a resolver sus diferencias fuera de la vista de los funcionarios para evitar partes disciplinarios que conlleven sanciones.

El objetivo de este trabajo ha sido poner en valor la necesidad de adoptar medidas para implementar la figura del mediador al efecto de mejorar la convivencia en la prisión, una prisión sobrepoblada que condiciona el día a día de la misma generando conflictos de manera constante. Desde la perspectiva de la prisión, se han tratado diferentes casos con el propósito de cuestionar el actual modelo jurídico, concluyendo que la Justicia Restaurativa en España ha llegado para irse incorporando a nuestro actual modelo judicial, lo que supone un gran avance a nivel social. Y apuesto claramente por ello una vez examinados los aspectos negativos aparejados a la justicia penal contemporánea; juzgados congestionados y hacinamiento de las prisiones. Se hace por tanto necesario complementar el sistema, optando por alternativas que mitiguen los aspectos adversos.

Con respecto a la mediación penal, considero que se topa con obstáculos al no extenderse a todos los delitos por las excepciones ya comentadas y tener una falta de uniformidad en su aplicación dados los diferentes encajes en cada Comunidad Autónoma por la asunción de competencias en materia jurídica. Bajo mi criterio, analizada la materia y por mi propia experiencia profesional, entiendo que la mediación debe atenderse a las circunstancias personales de cada caso concreto con independencia del hecho delictivo puesto que, por el contrario, un delito que pudiera encajar a priori en esta, puede resultar poco acertado si ya el individuo es un delincuente habitual que se aprovecha de la laxitud de un sistema garantista, donde la reinserción en su caso ha fracasado sistemáticamente. Conocer al individuo y todos los condicionantes que le han llevado a delinquir resultan, a mi entender, más determinantes que la propia naturaleza del delito a la hora de abordar el proceso mediador para paliar las consecuencias que se deriven de la transgresión de la norma, buscando de esta manera la forma más conveniente de satisfacer las necesidades de los actores implicados, victimario y víctima, dentro de unas garantías que protejan los derechos de esta última.

Se ha podido comprobar, a partir de los casos planteados que podemos encontrar en todos y cada uno de los Centros Penitenciarios, las carencias que sufre nuestro sistema. Nuestro modelo punitivo carece de efectividad, aun cuando el clamor popular, ante hechos que causan una alarma social, demanda un Código Penal más ejemplarizante, con un aumento de las penas privativas de libertad, a pesar de ser ya uno de los más sancionadores de Europa. En este sentido, se ha demostrado o al menos no lo contrario, que de igual forma que un aumento de las FCSE no disuade la actividad delictiva, un aumento de las penas tampoco reducen las estadísticas. Por lo tanto, creo firmemente en la necesidad de explorar otras alternativas que perfectamente puedan adaptarse a nuestro actual modelo judicial.

En conclusión, analizando el presente de la mediación y entendida ya como la vía para reparar el daño a la víctima y reconducir la conducta del victimario, se puede vislumbrar que se están generando los cimientos para sustentar un nuevo modelo dentro de nuestro actual sistema. Se hace imprescindible reflexionar y apostar por este camino. Pero nos queda un largo trayecto por recorrer, una labor que requiere algo más que voluntad política a la hora de legislar. Requiere de una ardua tarea de concienciación social para llegar a entender que la sociedad, mediatizada y próxima al modelo punitivo, puede sentirse protagonista del sistema. Que llegue a discernir que se necesitan otras vías y medidas para hacer frente a la delincuencia. En definitiva, que se acostumbre a que puede ser parte de los procesos y que de la costumbre nazcan normas, como se desprende de la definición de De Castro de la costumbre: *“Norma creada e impuesta por el uso social”*.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

AGRUPACION DE LOS CUERPOS DE LA ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (ACAIP): <https://www.acaip.es/centros-penitenciarios>.

ÁLVAREZ SUAREZ, Laura: *La mediación penal como manifestación del denominado "principio de oportunidad": ¿Debería replantearse el legislador su veto a las víctimas de violencia de género?* Revista de Estudios Jurídicos y Criminológicos, ISSN-e 2660-7964, Nº. 3, 2021, págs. 171-204.

ARROYO GARCIA, C.; DELGADO JIMENO, T.; FERNANDEZ HERNANDEZ, M^a C.: *Implantación del servicio de mediación penal en Castilla-la Mancha*. Revista de mediación. Año 6. Nº11.2012, págs., 20-27

CONSEJO GENERAL del PODER JUDICIAL , <https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Organos-judiciales-que-ofrecen-mediacion/Mediacion-Penal>

FERNÁNDEZ-CABALLERO, M.; ESTER del HIERRO; ARCHILLA JUBERIAS: *Mediación penitenciaria. Una propuesta para mediar en una cárcel de mujeres*. Revista de Mediación, Año 5. Nº 10, 2012, págs. 39-43

GOMEZ BERMUDEZ, M.; COCO GUTIERREZ, S.: *Justicia Restaurativa: Mediación en el ámbito penal*. Revista de Mediación, Año 6. Nº 11, 2012, págs. 14-19

HEREDIA PUENTE, Mercedes: *Perspectivas de futuro en la mediación penal de adultos. Una visión desde el ministerio fiscal*. En: Diario La Ley, 2009, nº 7257

HERNÁNDEZ MOURA, Belén. *Desafíos emergentes en el desarrollo de la Justicia Restaurativa*. Revista de mediación, ISSN-e 2340-9754, ISSN 1888- 6485, Vol. 13, Nº. 2, 2020, págs. 1-9

LEY ORGANICA 1/1979, de 26 de septiembre, GENERAL PENITENCIARIA.

LOZANO MARTIN, Antonio M.; NISTAL BURON, J.; JIMENEZ BAUTISTA, F.: *Conflictos y mediación en las cárceles españolas* (2020). Revista de Mediación, 13 (1), e2, págs. 1-17

MOLLER PIQUER, M^a Pilar: *La mediación penal*. Publicado en http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/167976/MollarPilar_2015_Mediacion_penal.pdf?sequence=1 , págs.. 1-20

OLLERO PERAN, Jorge: *Menos prisión, más justicia restaurativa: Estableciendo las prioridades en el debate*. Publicado en <https://derechopenitenciario.com/wp-content/uploads/2018/10/3279>, págs. 1-18

ORTIZ GONZALEZ, Ángel Luis: *La justicia restaurativa en las prisiones españolas*. Publicado en <https://www.asedmed.org/app/download/36605920>, págs. 1-18

PASCUAL RODRÍGUEZ, Esther: *La mediación en el derecho penal de adultos: un estudio sobre la experiencia piloto en el Juzgado de lo Penal nº 20 de Madrid*. Disponible en: www.poderjudicial.es -> Mediación PASCUAL, Ester; RÍOS, Julián; SÁEZ, Concha; SÁEZ VALCÁRCEL, Ramón Una experiencia de mediación en el proceso penal En: Boletín criminológico, Nº. 102, 2008 ISSN 1137-2427, págs. 1-12

REAL DECRETO 1201/1981, de 8 de mayo, por el que se aprueba el REGLAMENTO PENITENCIARIO.

RIVERA GONZÁLEZ, GUADALUPE: *La justicia restaurativa desde la práctica penitenciaria*. Revista de Derecho Penal y Criminología, ISSN 1132-9955, Nº 26, 2021 (Ejemplar dedicado a: 3^a época Monográfico Justicia Restaurativa en la ejecución penitenciaria.), págs. 239- 251

ROSALES PEDRERO, Silvia María: *La introducción de la justicia restaurativa en el sistema jurídico penal*. Disponible en <https://fico.es> 2017, págs. 1-13

URKIJO, TXEMA: *Mis relatos sobre los encuentros restaurativos* (2020). Publicado en <https://txemaurkijo.com/tag/encuentros-restaurativos/>

VIEADMA, A.; DEL VAL CID, C.; CALLEJO GALLEJO, J.: Investigar en cárceles. Apuntes para futuros científicos sociales. *Revista de Metodología de Ciencias Sociales*. N.º 42 enero-abril, 2019, pp. 165-195. ISSN: 1139-5737, DOI/empiria.42.2019.23256

VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina: *Justicia restaurativa en supuestos de violencia de género en España: situación actual y propuesta político-criminal*. *Revista Electrónica Semestral de Políticas Públicas en Materias Penales*, ISSN-e 0718-3399, Vol. 15, N.º. 29 (Julio 2020), Art. 3, págs. 47-75

8. ANEXOS

Anexo I. Cuestionario.

Internos.

Percepción sobre la mediación penitenciaria.

Marque con una X su respuesta:

1. ¿Has estado en algún otro Centro Penitenciario? **SI/NO**

2. ¿Sabes que es la mediación penitenciaria? **SI/NO**

3. ¿Has participado en algún programa de mediación? **SI/NO**

5. ¿Consideras esta medida como útil para resolver los conflictos entre internos? **SI/NO**

6. ¿Crees que participar en un programa de mediación tiene que incluir algún beneficio penitenciario? **SI/NO**

7. ¿Ves en la figura del mediador un profesional independiente y ajeno a la Institución Penitenciaria? **SI/NO**

Anexo II. Cuestionario.

Funcionarios.

Percepción sobre la mediación penitenciaria.

Marque con una X su respuesta:

1. ¿Has estado en algún Centro donde estuviera implementado un programa de mediación penitenciaria? **SI/NO**

2. ¿Considera que la implementación de un programa de mediación penitenciaria puede mejorar la convivencia en prisión? **SI/NO**

3. ¿Considera necesaria la actuación de un mediador ante un conflicto entre internos? **SI/NO**

4. ¿Entiende que la figura del mediador puede restarle autoridad? **SI/NO**

5. ¿Dentro de sus funciones e intervenciones, entiende que ejerce algún tipo de mediación con los internos? **SI/NO**

6. ¿Considera que el funcionario debe de tener ciertas nociones sobre mediación? **SI/NO**

7. ¿Ha recibido alguna formación en mediación (cursos) a nivel sindical? **SI/NO**

8. ¿Ha recibido alguna formación en mediación por parte Administración? **SI/NO**

Anexo III. Entrevista.

Psiquiatra de los Servicios Médicos del C.P. Bizkaia: Maibe Hernani.

* ¿Cuál es porcentaje de internos tratados mentalmente en este Centro?

Actualmente atendemos 78% de los internos, este porcentaje puede variar en torno a un 2-3% arriba o abajo según la época y el grupo humano que concurra en esos momentos.

* ¿Encontramos internos que se arrepienten de su hecho delictivo?

Es una pregunta muy interesante ya que probablemente la respuesta varíe a lo largo del tiempo. Dado que nuestro centro es principalmente un centro de preventivos, es decir que el interno/paciente aún no ha sido juzgado por el delito que se le imputa la gran mayoría lo niega y se declara inocente”, estoy aquí por la cara”, con la esperanza de salir absueltos por falta de pruebas. En ocasiones pueden llegar a confesar otros delitos, normalmente robos o delitos contra la salud pública por los que no les han imputado nunca “eso sí lo hice pero esto por lo que estoy no”. Como dato interesante ningún agresor sexual reconoce el delito, si se trata de una agresión acontecida en el medio intrafamiliar el interno o lo niega frontalmente u ofrece una versión edulcorada de los hechos “yo sólo era cariñoso pero nunca hice nada de lo que se me acusa” Una vez condenados y trasladados a otro centro desconocemos su actitud ante el delito ,si permanecen en nuestro centro no suelen cambiar su versión de inocencia por lo que trabajar con ellos el tema de la conciencia del delito es a veces un objetivo imposible. Finalmente, lo reconocen cuando se van acercando a un posible tercer grado y este es un requisito indispensable para poder optar a ello.

* ¿Considera que una mediación penal con la víctima podría resultar beneficiosa para el interno?

Para mí debería ser un requisito a tener en cuenta para optar a los terceros grados porque estos pacientes /internos / delincuentes utilizan mecanismos de gestión de pensamiento de tipo proyectivo; es decir, ellos nunca tienen la culpa de nada, tienden a minimizar el impacto de sus acciones y no son en muchos casos conscientes del grave daño que ocasionan en sus víctimas, tanto a veces físico como psicológico. Ellos se ven a menudo a sí mismos como víctimas; familias desestructuradas, migración traumática, exclusión social...pero también son victimarios por lo cual están en prisión. El conocer a las víctimas ayudaría muchísimo a crear esta conciencia del delito de la que hablábamos antes y así mismo a la víctima conocer las circunstancias personales del agresor (padecimiento de enfermedad mental, exclusión social, traumas de infancia...) podría ayudarla a perdonar. Para que esto fuera posible necesitaríamos la

colaboración de las víctimas, las cuales probablemente y según el tipo de delito, imaginemos las agresiones sexuales, no estarían dispuestas a participar en una intervención de este tipo.

* ¿Caso de estar a favor de la mediación penal, vetaría algún delito?

Personalmente no vetaría nada, pero creo que a la que tocaría decidir es a la víctima. Todos podemos comprender fácilmente que una mujer que ha sido violada o maltratada de lo último de lo que tendría ganas es de reencontrarse con su agresor ya que además supondría lo que se denomina la reexperimentación del trauma y por tanto volver a sufrir, pero en el caso de que esta mujer considerara que quiere hacerlo ni yo ni ningún profesional somos nadie para impedirselo. De todas formas, en este tipo de delitos tan delicados, si se diera el caso habría que tener muy claro que el agresor va a intentar reparar, es decir pedir perdón y ofrecer ayuda y no intentar justificarse porque estaríamos contribuyendo a esta retraumatización de la víctima. Habría que seleccionar muy bien a nuestro paciente y preparar la entrevista previamente.

* ¿Trata o ha tratado problemas mentales derivados de la estancia en prisión de los internos, es decir, por conflictos con otros reclusos?

Los problemas mentales derivados de la estancia en prisión de los internos se deben principalmente al desarrollo de cuadros ansioso-depresivos que suelen tener más relación con la situación de privación de libertad, condiciones precarias de vida dentro de la prisión(estado de las celdas , de las instalaciones, falta de estímulo y actividad..) , separación y preocupación por sus seres queridos , incertidumbre constante sobre su proceso legal (se quejan muy frecuentemente de que el centro no les informa de su situación) etc.. Sí existen problemas de convivencia con algunos compañeros que adoptan actitudes de extorsión, acoso...pero intentamos detectarlas y atajarlas rápidamente por lo que no he visto que se desarrolle patología mental en relación a esto.

* ¿Podría la mediación penitenciaria ser un factor a tener en cuenta en orden a mejorar estos conflictos y por tanto mejorar la salud mental de los reclusos?

Por supuesto, por ello desde nuestro servicio llevamos años trabajando estos problemas con muy buenos resultados. El gran objetivo sería crear una cultura de apoyo, ayuda y colaboración dentro del centro y entre los propios internos que llegue a consolidarse, algo así como una “política de empresa” Designar un grupo dentro de los propios internos encargado de transmitir y mantener estos valores podría ser un proyecto a desarrollar muy interesante.

Anexo IV. Entrevista.

Jefa de los Servicios Médicos del C.P. Bizkaia: Lamiaran Uriarte Larrea.

* ¿Cuál es el porcentaje de internos que sufren diferentes patologías psiquiátricas en este centro?

Un 4-5% de los internos sufre trastorno mental grave (T.M.G) siendo la esquizofrenia la patología predominante. Alrededor de un 75% sufre trastornos de la personalidad, siendo el trastorno límite de la personalidad y el trastorno de la personalidad antisocial las patologías más frecuentes. A esto hay que añadir la existencia de consumo de tóxicos de nuestros pacientes por lo que hablaríamos en la mayoría de los casos de la existencia de patología dual (adicciones más trastorno mental).

* ¿Qué tipo de perfil tienen o tenían antes de la pandemia los internos que ocupan la enfermería?

Los internos que estaban en la enfermería eran en su mayoría trastornos mentales graves y en menor medida pacientes pluripatológicos (causa orgánica). Los pacientes con trastorno mental se trataban de internos vulnerables que debido a su patología había que protegerlos del resto de la población interna y hacer un seguimiento sanitario más estrecho. Debido a la pandemia, estos pacientes han sido ubicados en el departamento general y como consecuencia de ello:

- Ha aumentado el hacinamiento.*
- Se han incrementado las peleas y lesiones.*
- Se ha producido un abuso del resto de los internos hacia aquellos más vulnerables.*

* ¿Considera o han considerado los servicios médicos que algunos de estos internos con estas patologías, que ocupan normalmente las enfermerías, requieren otro tipo de asistencia o quizás cumplir en otro tipo de Establecimiento Penitenciario?

Consideramos que dado el escaso volumen (4-5% de la población penitenciaria) de los pacientes con T.M.G deberían de cumplir su condena en centros de salud mental especializados ya que en la mayor parte de los casos el origen del delito se encuentra en su patología mental. ¡Ojo! Que en este aspecto nos solemos encontrar dificultades a la hora de solicitar que los internos preventivos estén en psiquiátricos hasta que sean juzgados y penados. Muchos de los pacientes con patología dual y trastorno de personalidad pueden mejorar

su pronóstico mediante un seguimiento por salud mental para el tratamiento de las adicciones bien de manera ambulatoria o con ingresos en unidades de desintoxicación. Hoy en día también muchos de estos programas son llevados por el tercer sector (gizakia, adsis,...).

En ambos casos, tratando la causa (trastorno mental, adicciones) disminuimos su reincidencia y facilitamos la reinserción.

También considero que no debemos de dejar en manos del tercer sector las alternativas a la prisión sino de una manera regulada y que parta de la institución penitenciaria debemos de dar pasos para que las penas puedan cumplir su finalidad de reinserción y resocialización.

* ¿Considera que estas alternativas paliarían la masificación y el preso común saldría beneficiado? ¿En qué medida?

La prisión no debe suponer la separación del delincuente de la sociedad sin ninguna otra finalidad hasta que cumpla la condena sin que se haya trabajado ningún aspecto bien sea sanitario, social o regimental. Si conseguimos que los pacientes que tengan una patología mental sean diagnosticados y accedan a su tratamiento en libertad -con un seguimiento por parte de la institución penitenciaria y un compromiso claro del interno-, se mejora el pronóstico de los pacientes y se disminuye su reincidencia. Un menor número de internos en las prisiones nos lleva un seguimiento individualizado de éstos para valorar sus necesidades (formativas, sanitarias, tratamientos...).

Por otra parte, habría que hacer una reflexión sobre los problemas de base que existen ya que, desgraciadamente, la población que tratamos tienen una serie de características específicas que demuestran que el trabajo previo que se debía de haber realizado ha sido un fracaso como sociedad.